

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИЗМА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

¹Рузibaева.М.Е., ²Иброхимов.Ш.

¹Доцент, Ташкентского экономического и педагогического института,

²Студент факультета социальных наук 23-1гр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260207>

***Аннотация.** В статье, рассматриваются биологические основы оздоровительного туризма, физиологические механизмы воздействия туристского похода на организм человека, также проводились педагогические наблюдения о включение средств спортивно-оздоровительного туризма в процесс физического воспитания студентов, которые помогают не только установить воздействие на организм нагрузки во время занятий, но и определить влияние внешней среды, в которой они проводятся.*

***Ключевые слова:** оздоровительный туризм, терренкур, категорийные походы.*

В Узбекистане развитию и популяризации различных видов спорта и туризму, приобщению населения к здоровому образу жизни уделяется огромное внимание. Туризм в вузе рассматривается как часть рекреативной физической культуры, представленной в режиме активного отдыха, что сужает диапазон средств спортивно-оздоровительного туризма в физическом воспитании студентов. Студенческий туризм воспринимается как туристическая деятельность учащихся, выходящая за рамки учебных программ, организуемая высшим учебным учреждением в целях обеспечения педагогически целесообразного использования их внеурочного времени. В процессе физического воспитания студентов, в соответствии с целью, можно использовать все виды оздоровительного туризма, представленные в классификации. Однако в рамках учебных занятий можно применять далеко не все виды туризма и связано это с особенностями организации учебного процесса студентов. Особенно глубокий и значительный оздоровительный эффект достигается в результате использования в походной обстановке естественных сил природы в сочетании с двигательными действиями. В рамках факультативных занятий можно применять только отдельные виды оздоровительного туризма, что, как правило, и является предметом немногочисленных исследований. Подтверждением этого могут служить работы Ю.И. Евсеева (1988), Л.Г. Рубис (1995), Т.Ю. Тарасеня (2008) и др.

В работе Ю.И. Евсеева (1988) отмечается, что активный отдых в туристских походах, проводимых в горах, в праздничное и каникулярное время, позволяет повысить состояние здоровья, уровень физической подготовленности студентов.

В работе Л.Г. Рубис (1995) показана высокая эффективность занятий самостоятельным туризмом студентов технического вуза, что проявляется в положительной динамике психофизиологических показателей и двигательной подготовленности. Автором отмечается, что учебно-тренировочные походы и многодневные спортивные походы в основном влияют на развитие выносливости (общей и специальной).

Т.Ю. Тарасеня (2008), в основу инновационной методики занятий спортивно-оздоровительным туризмом, включает комплекс средств туризма, определенный в соответствии с мотивацией студентов, выборов ими типов, видов, форм и средств туризма. В комплекс средств спортивно-оздоровительного туризма автор включает: походы выходного дня, рекреационной и спортивно-тренировочной направленности; многодневные категорийные походы (первой и второй категории сложности); упражнения туристского многоборья; упражнения спортивного ориентирования; упражнения

спортивного скалолазания; упражнения специального динамического равновесия и вестибулярной устойчивости; упражнения специальной подготовки водного, горно-пешеходного и лыжного туризма. Представляется, что включение средств спортивно-оздоровительного туризма в процесс физического воспитания студентов, возможно только на основе анализа воздействия занятий тем или иным видом активно-двигательного туризма на морфо- функциональное состояние студента.

Следует отметить, что многие вопросы требуют дополнительных исследований. Например, вопросы подбора веса рюкзака (дополнительного отягощения) и его влияние на эффективность похода и т.д. Использование расчетного метода (Т.Ю. Тарасеня, 2008) для определения диапазона скоростей передвижения в зависимости от веса рюкзака, рельефа местности, функциональной подготовленности участников (по показателю PWC_{no})? представляется не вполне обоснованным, так как автором не изучалась степень воздействия дополнительного отягощения на показатели работоспособности студентов, занимающихся туризмом.

В работе В.Н.Селуянова, А.А.Федякина (2000) достаточно подробно рассматриваются биологические основы оздоровительного туризма, физиологические механизмы воздействия туристского похода на организм человека. Однако, вопросы, связанные с влиянием дополнительного отягощения, остались вне поля исследования авторов. В работе С.А. Петросяна (1990) приводятся рекомендации по нормированию нагрузок (весу рюкзака) в пешеходном походе, в зависимости от возраста участника похода, что представляется необоснованным. Для оптимизации нагрузочных режимов в условиях туристских походов выходного дня, характерных для физического воспитания студентов, так же возможно использовать дополнительное отягощение. При этом следует отметить, что необходимо проведение исследований по влиянию дополнительного отягощения на параметры выполнения двигательных заданий и организм студента, с учетом рельефа местности. Результаты исследования влияния дополнительного отягощения позволят выявить и учесть уровень физической подготовленности при дозировании физических нагрузок в походе или при выполнении других двигательных заданий. Анализ научно-методической литературы позволяет сделать заключение о том, что:

Во-первых, вопросы повышения эффективности физического воспитания студентов за последние годы не утратили своей актуальности, о чем свидетельствует значительное количество научных публикаций и диссертационных работ (В.Л.Ануров, 2008; О.В.Борисова, 2006 и мн.др);

Во-вторых, уровень физической подготовленности и состояние здоровья студентов в последние годы имеет тенденцию к снижению, что вызывает повышенное внимание и обеспокоенность со стороны государства и правительства;

В-третьих, процесс совершенствования физического воспитания студентов, улучшения их физической подготовленности, в основном, строится на основе интуиции преподавателей, использования закономерностей общей теории физического воспитания, при этом, как правило, не учитываются климатогеографические особенности региона;

В-четвертых, количество имеющихся экспериментальных данных, относящихся к проблеме применения в процессе учебных занятий по физическому воспитанию отдельных средств и методов физической культуры, распределено между средствами далеко не одинаково. Использование туризма, терренкура в рамках учебного расписания по физическому воспитанию студентов, представлено в очень ограниченном объеме. Проблема определения эффективности применения этих средств в физическом воспитании студентов требует дальнейшего изучения и уточнения.

В-пятых, в специальной литературе не получили должного научного обоснования такие важные вопросы, как методика использования дополнительного отягощения (рюкзака), вопросы определение оптимальной величины дополнительного отягощения (рюкзака) и т.д.

Поэтому можно предположить, что использованию терренкура и туристских походов в рамках регламентированных занятий физическим воспитанием со студентами вуза, должен предшествовать этап изучения эффекта от прохождения маршрута терренкура и участия в туристских походах на организм студентов. Необходимо выявить влияние дополнительного отягощения на результаты выполнения различных двигательных заданий, что позволит определить уровень физической подготовленности студентов и в соответствии с этим, более эффективно дозировать величину тренировочного воздействия. Учет региональных особенностей, прежде всего рельефа местности и климата, при организации и планировании проведения терренкура и туристских походов в рамках регламентированных занятий физической культурой в вузе будет способствовать повышению эффективности процесса физического воспитания. Решение указанных вопросов будет способствовать разработке системы использования вышеуказанных средств при планировании прохождения курса по физической культуре, в соответствии со спецификой и особенностями региона.

Таким образом, представляется необходимым продолжить исследование организационно-методических подходов к использованию терренкура и туристских походов в процессе физического воспитания студентов вуза, а так же, необходимо рассмотреть некоторые теоретические аспекты этого вопроса.

Педагогическое наблюдение осуществлялось в ходе выполнения двигательных заданий для оценки качества выполнения студентами предлагаемых упражнений, туристского похода и во время отдыха. Анализировалось субъективное состояние студентов (ощущение усталости, боли в мышцах, снижение внимания и т.д.)

При проведении педагогических наблюдений оценивалась величина, влияние нагрузки и степень утомления по ряду внешних признаков (табл.1). Наблюдение за внешними признаками утомления студентов велось на протяжении всего занятия.

Таблица 1

Признаки	Степень утомления		
	Легкое (нагрузка незначительна)	Сильное (нагрузка большая)	Очень сильная (предельная нагрузка)
Окраска кожи	Легкое покраснение	Сильное покраснение	Сильное покраснение или необычная бледность
Потоотделение	Легкое или среднее в зависимости от температуры среды	Сильное выше пояса	Очень сильное в том числе ниже пояса
Движения	Уверенные	Увеличение ошибок, появление неуверенности	Дискоординация, вялость, стабильная неточность, явные

			ошибки, «шатающиеся» движения
Сосредоточенность	Нормальное, полное внимание, нет нервозности	Невнимательность, понижение восприимчивости, снижение способности к дифференцировке	сильное снижениесосредоточенности и замедленная реактивность,нервозность
Общее самочувствие	Нет жалоб, выполнение всех заданий на тренировке	Мышечная слабость, затрудненное дыхание, нарастающее бессилие, явная пониженная работоспособность	Свинцовая тяжесть в мышцах и суставах, головокружение, тошнота или рвота, жжение в груди, кислое состояние.

Схема оценки степени утомления

Признаки Степень утомления

Легкое (нагрузка незначительна) Сильное (нагрузка большая) Очень сильная (предельная нагрузка)

Окраска кожи Легкое покраснение Сильное покраснение Сильное покраснение или необычная бледность

Потоотделение Легкое или среднее в зависимости от температуры среды Сильное выше пояса Очень сильное в том числе ниже пояса

Движения Уверенные Увеличение ошибок, появление неуверенности Дискоординация, вялость, стабильная неточность, явные ошибки, «шатающиеся» движения

Сосредоточенность Нормальное, полное внимание, нет нервозности Невнимательность, понижение восприимчивости, снижение способности к дифференцировке сильное снижениесосредоточенности и замедленная реактивность,нервозность

Общее самочувствие Нет жалоб, выполнение всех заданий на тренировке Мышечная слабость, затрудненное дыхание, нарастающее бессилие, явная пониженная работоспособность Свинцовая тяжесть в мышцах и суставах, головокружение, тошнота или рвота, жжение в груди, кислое состояние.

Педагогические наблюдения помогает не только установить воздействие на организм нагрузки во время занятий, но и определить влияние внешней среды, в которой они проводятся. Оценка степени соответствия санитарно-гигиенических и метеорологических условий установленным нормам, своевременное выявление и устранение факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на состояние занимающихся, способствуют достижению более полноценного оздоровительного эффекта занятий. При проведении педагогических тестирований с помощью педагогического наблюдения, оценивалось качество выполнения студентами тестов, а также умение сосредоточиться и показать максимальный результат. Педагогические наблюдения проводились в форме открытого наблюдения. Это позволило собрать первичную информацию, уточнить методику проведения занятий, косвенно определить величину

тренировочного воздействия туристского похода, физических упражнений с использованием дополнительного отягощения на организм студентов.

Педагогические контрольные испытания (тестирование). Выбор контрольных испытаний осуществлялся на основе рекомендаций примерной программы по физической культуре. Педагогическое тестирование включало в себя следующие тесты:

-бег на 100м с высокого старта. Тестирование проводилось на дорожке стадиона. Регистрация результатов в этом тесте осуществлялась ручным электро секундомером с точностью 0,01с. После разминки(25-30мин) студенты выполняли по две попытки в беге с интервалом семь, десять минут, что вполне достаточно для полного восстановления. В зачет принималась лучшая из двух попыток.

-бег на 2000м (девушки)и 3000м юноши. Тестирование проводилось на дорожке стадиона. Регистрация результатов в этом тесте осуществлялась ручным электро секундомером с точностью 0,01с.

-поднимание (сед) и опускание туловища из положения лёжа, ноги закреплены, руки за головой (кол-во) -девушки. Упражнение выполнялось на гимнастическом мате. В исходном положении ноги были согнуты в коленях под углом 90, руки за головой, подъем туловища производился до касания локтями бедер. Результатом теста являлось количество подъемов раз, выполненных за 30 сек. Выполнялась одна попытка.

-Подтягивание на высокой перекладине (количество раз).Подтягивание выполнялась на высокой перекладине хватом сверху, по правилам соревнований. Регистрация результатов в этом тесте

-Определение высоты прыжка вверх с места. Для определения высоты прыжка вверх с места, фиксировалась время полета место.

Список литературы

1. Селуянов В. Н., Федякин А. А. Биологические основы оздоровительного туризма. — М.: Спорт Академ Пресс, 2000. — 123 с.
2. Ю.А. Васильковская. Физическое воспитание студентов вузов с использованием терренкура и туризма.
3. ЛГ Рубис • 2016 — Г., Тарасеня Т.Ю., Шеманаев В.К. Спортивно-оздоровительный туризм в воспитании молодёжи: монография.
4. *Ануров, В.Л.* Гиревой спорт в физическом воспитании студентов вуза: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 /